

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRADORAS E INCLUSIVAS

Dra. Crisálida Villegas

villegascuit@hotmail.com

Postdoctora en Tecnologías disruptivas e inteligencia artificial en ciencias empresariales, en Educación Latinoamericana y del Caribe, Ciencias de la Educación, Investigación, Investigación Transcompleja, Doctora en Ciencias de la Educación. Magister Scientiarum en Andragogía. Profesora de Biología y Química. Docente Universitaria

Vicerrectorado Académico
Decanato de Vinculación con la Sociedad
y Bienestar Estudiantil
Educación Continua

UG UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

INCLUSIÓN EDUCATIVA VS INTEGRALIDAD

Inclusión como un movimiento orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad, a todos los estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención a quien están en situación de mayor exclusión (OEI, 2022).

Integral, se refiere a la totalidad, la integración y consideración de múltiples aspectos o dimensiones importantes de la persona y de la vida, interrelacionadas de una manera coordinada y equilibrada

INTERACTIVIDAD

Proceso comunicacional multidireccional **formativo**

Clima de confianza y motivacional

Diálogo /conocimiento profundo **constructivo**

Inteligencia integral/ productivo

Grupo de actividades académicas que orientan los procesos de docencia, aprendizaje y evaluación a través de un recorrido ordenado y secuencial que busca el despliegue del desarrollo cognitivo, afectivo y social del estudiante

(Universidad de Antioquia, 2023)

Guía flexible y consciente para alcanzar el logro de objetivos propuestos en y para el proceso de aprendizaje

Métodos, Técnicas, Recursos y Procedimientos

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRADORAS E INCLUSIVAS (EEII)

Enfoques formativos diseñados para garantizar que todos los estudiantes, independientes de sus capacidades, antecedentes o necesidades específicas, tengan acceso a una educación de calidad. Buscan no solo la inclusión física en el aula, sino también la participación activa y el desarrollo académico de los estudiantes.

METODOLOGÍA

- Revisión crítica de documentos referidos a las temáticas, en el período comprendido entre el 2014 y el 2024
- Seis países: Brasil, Ecuador, España, México, Perú y Republica Dominicana
- Tablas y figuras que permiten visualizar resultados
- Hermeneusis de documentos

RESULTADOS

Tabla 1
Clarificando la noción de inclusión educativa

Autor/ Año	Aporte
Muñoz Ortiz W et al. 2023	-Paradigma educativo -Derecho inalienable de toda persona
Balladares, J. 2018	-La inclusión digital educativa, uno de los desafíos
UNESCO 2017	-Eliminación de barreras a la presencia y participación de todos, con el objetivo de atender la diversidad estudiantil
Booth, T y Ainscow, H. 2015	-Es un concepto complejo -Promoción de valores inclusivos y proceso de llevarlos a la acción -La mayoría relaciona la inclusión con discapacidad y NEE
Alvarado, M y Álvarez, M. 2014	-Filosofía de vida que supone reconocer, entender, respetar y tolerar la diferencia como principio básico de la sana convivencia y del disfrute pleno de los derechos humanos

VALORES INCLUSIVOS

Tabla 2

Experiencias en estrategias inclusivas en educación superior

Autor/ Año/ Institución, Localidad	Aporte
Fortuna, F y Peralta, J, 2024 Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) Republica Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> -Encuesta a 300 docentes de nivel básico en República Dominicana -Actitud conservadora en los temas referentes a la inclusión y a la diversidad -Actitud positiva y abierta hacia la implementación de estrategias inclusivas en el aula -La estrategia más utilizada adaptación del currículo, atención a las necesidades individuales, el diseño universal de aprendizaje (DUA), aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyecto -Falta de recursos, materiales adecuados y equipos tecnológicos -Seguir fortaleciendo la formación de los profesores en educación inclusiva
Muñoz Ortiz, W et al 2023 Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> -DUA modelo sistemático de innovación educativo sustentado en los procesos de diversidad, inclusión y equidad - Existencia de una tipología de redes: de conocimiento, estratégicas y afectivas basadas en la teoría del cerebro triuno
Morales Hidalgo, R y Villacis Zambrano, L, 2023 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Sucre Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> -Estudio descriptivo, aplicación de una encuesta, con base a 10 preguntas a 56 docentes -Gran aceptación de la estrategia de trabajo colaborativo -Formación docente continua y enfocada en metodologías inclusivas -Las estrategias metodológicas inclusivas deben ser moldeadoras de los nuevos modelos educativos; siendo estas las que deben llevar al estudiante a la integración

Tabla 2

Experiencias en estrategias inclusivas en educación superior

Autor/ Año/ Institución, Localidad	Aporte
Guerrero Quintero, R et al, 2022 Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica del Norte (UANEM) México	-Aplicación de un cuestionario en formularios google, en la aplicación WhatsApp a 27 docentes de UANEM -Solo 50% participaron en actividades de capacitación donde no se entregaban constancia o eran de libre elección
Cerón Garnica, C et al 2022 México	-Las tecnologías accesibles en educación superior representan una estrategia de asistencia para brindar apoyo a los estudiantes con alguna discapacidad -La tecnología de asistencia puede ser de dos tipos: (a) baja tecnología como un bastón, entre otras y (b) alta tecnología como aplicaciones como lectores de pantalla en una computadora para personas con discapacidad visual
Anticona Valderrama, D et al 2022, Perú	-Acciones: (a) institucional, mantener una infraestructura de calidad, (b) formativa, capacitación del docente y (c) investigativa, líneas de investigación sobre educación inclusiva -Más que de estudiante con necesidades educativas especiales, es más profundo, es ver las necesidades de los estudiantes considerando no solo las capacidades, sino también las condiciones sociales, interculturales, de salud, personales, emocionales
Alzate Espinoza, J et al, 2022 Instituto Tecnológico Superior de Guasave, México	-Creación del robot en la asignatura Procesos de Manufactura del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica -ABP estrategia educativa innovadora -El robot Bonifacio herramienta que ayuda en el aprendizaje de matemática y actúa como compañero de juego en preescolar

ESTRATEGIAS INCLUSIVAS

DOS METODOLOGÍAS

**Aula
invertida**

Bergman y Sams (2002)

ABP

(Kilpatrick, 1918)

ABEP

Sánchez (2020)

AULA INVERTIDA

Modelo pedagógico que consiste en invertir los dos momentos que intervienen en la educación tradicional

Momentos

MODELO AULA INVERTIDA

FUERA DEL AULA

EN EL AULA

Facultad de Ciencias de la Salud

Howard Barrows, 1980

Aprendizaje ABp y ABP

1960

Universidad de
Case Reserve

Estados Unidos

Universidad de
McMaster

Canadá

Finalidad

-Aproxima al estudiante a
problemas de la vida real

-Integración de conocimientos

ABP

Planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar resultados específicos en situaciones de la vida real

**Producto
Servicio
Experiencia
Comprensión
Conceptual**

Ruta de Acción

Plan de Acción

Informe

Portafolio

Socialización

Productos

EXPERIENCIA 1

Violencia de Género

Acoso Sexual callejero en las inmediaciones del campus

2017

Carrera de Letras

Asignatura: Ciudadanía y
Responsabilidad Social

Duración del proyecto: un
semestre

Presentación: feria comunitaria

EXPERIENCIA 2

Rol de los Influencers en relación a los cambios de la conducta de consumo

Licenciatura: Marketing

Asignatura: Psicología del consumidor

16 estudiantes

Duración 2 meses

Licenciatura:
Administración

Asignatura: Gestión
Estratégica

76 estudiantes

Temática: Marketing de
Influencers

EXPERIENCIA 3

Itinerario Creación y Entretenimiento Digital

Licenciatura: Ingeniería Multimedia

7 Asignaturas

Herramientas tecnológicas: Cloud, Soft Project, Trello, GitHub, Toggl y UAcloud.

Presentación: 3 momentos / evaluadores externos evento Demo Day

Participación concurso anual Brains Eclen, Reino Unido

“La posibilidad de obtener la calificación de varias asignaturas mediante la realización de un proyecto único es muy motivadora para el alumnado y aumenta su esfuerzo para no suspender varias de estas”

(Villagrà y col, 2020:33)

MODALIDAD 1

ABP asociada a una Unidad Curricular

Trabajo individual de un solo tutor influencer y el trabajo en grupo de los estudiantes

ABP

Es una estrategia de evaluación sumativa (25%)

Proyecto: Empresa privada como motor productivo desde un enfoque jurídico

Maestría en Derecho Mercantil

MODALIDAD 2

ABP asociada a 3 o 4 Unidades Curriculares

Trabajo en equipo tanto de estudiantes como de docentes

Tres o cuatro unidades curriculares de una cohorte durante un lapso

Macroproyecto/ microproyectos en pequeños grupos o individual

Estrategia general
a lo largo de un
plan de estudio

Anuales
o varios años

Inter-
disciplinarios

Estrategia en
unidad
curricular

Trimestre

Disciplinarios
o Inter

Estrategia de
Evaluación

Técnica
didáctica

-Disciplinas

CONCLUSIONES

-La inclusión ha experimentado una evolución significativa

-Debe orientarse a responder de manera equitativa a las diversas necesidades de los estudiantes. Es decir, proporcionar a cada uno lo necesario según su situación particular

-Requiere la adopción de estrategias integradoras e inclusivas, innovadoras, interactivas, colaborativas

-Las estrategias identificadas son diversas; pero sigue siendo insuficiente su aplicación y la preparación de los docentes

DESAFIOS

-Aumentar la investigación en la temática

**-Formación continua de profesores con
visión de inclusión educativa**

**-Aumentar la utilización estrategias
integradoras e inclusivas, que reconozcan la
diversidad estudiantil**

3 CONGRESO INTERNACIONAL DE Vinculación CON LA SOCIEDAD

Universidad de Guayaquil

